

CÂNCER DE MAMA MASCULINO: UMA ANÁLISE DA LITERATURA

[Ciências da Saúde, Enfermagem, Volume 28 - Edição 134/MAI 2024 / 27/05/2024](#)

MALE BREAST CANCER: A REVIEW OF THE LITERATURE

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.11353905

Maria Paula Mendes Ataíde¹

Marizelia De Oliveira Macedo²

Matheus Porto Dos Santos³

Orientador(a): Prof(a). Esp., Ms. Bruno Santos de Assis.⁴

Resumo: O câncer de mama em homens é uma doença pouco conhecida. Sua abordagem em ensaios clínicos e publicações é pouco frequente. É sabido que o cancro da mama é um dos assuntos mais discutidos e estudados, tanto para a detecção precoce como para encontrar um possível tratamento antes que a patologia se agrave na paciente, mas também se considera que a procura de tratamento ou mesmo de consulta médica de rotina por parte dos homens é muito baixa, o que leva a problemas de saúde mais graves e que na maioria das vezes são identificados tardiamente. Sendo assim, esse projeto de pesquisa tem como objetivo geral identificar os principais métodos utilizados no diagnóstico e tratamento do câncer de mama masculino por meio de uma revisão de literatura. Este estudo foi preparado por meio de uma Revisão Integrativa da Literatura de artigos científicos. Os autores

deste estudo enfatizam que o enfermeiro é responsável pelo cuidado direto ao paciente e deve conhecer todas as evidências relacionadas à prevenção atuando na atenção primária à saúde.

Palavras-chave: Enfermagem. Cancro. Paciente. Saúde. Mama. Masculino.

Abstract: Breast cancer in men is a little-known disease. Its approach in clinical trials and publications is infrequent. It is known that breast cancer is one of the most discussed and studied subjects, both for early detection and to find a possible treatment before the pathology worsens in the patient, but it is also considered that the demand for treatment or even routine medical consultation by men is very low, which leads to more serious health problems that are most often identified late. Therefore, the general aim of this research project is to identify the main methods used in the diagnosis and treatment of male breast cancer by means of a literature review. This study was prepared by means of an Integrative Literature Review of scientific articles. The authors of this study emphasize that nurses are responsible for direct patient care and must know all the evidence related to prevention when working in primary health care.

Keywords: Nursing. Cancer. Patients. Health. Breast. Male

1. INTRODUÇÃO

Câncer de mama (CA de mama) é caracterizado por alterações que ocorrem na célula mamária, promovendo um crescimento descontrolado das células, originando o tumor. É o câncer que tem maior incidência nas mulheres, perdendo apenas para o câncer de pele não melanoma. As células são capazes de crescer, multiplicar-se e morrer através de um processo normal e contínuo de maneira ordenada (FONSECA. *et al.*, 2016). Quando uma célula é cancerosa, em vez de morrer, ela continua a crescer descontroladamente e a produzir mais células anormais. A definição de célula anormal/maligna é a capacidade de ser agressiva e afetar todos os tecidos circundantes (SCHWARTING; STRAYER, 2017).

Sendo assim, a etiologia do câncer é multifatorial, podendo ter origem na combinação de vários fatores como: vírus e bactérias; agentes hormonais; e genéticos; ambientais e de modo de vida como tabagismo, sedentarismo, alimentação inadequada, obesidade, consumo excessivo de álcool, exposição à radiação ionizante e a agentes infecciosos específicos, como por exemplo, as aflatoxinas (SILVA, et al. 2020).

Os tumores podem ser benignos ou malignos. Os tumores benignos crescem lentamente, expandem-se, diferenciam-se, são bem tolerados pelo organismo, não metastatizam e permanecem no mesmo local. Ao contrário dos tumores benignos, os tumores malignos crescem rapidamente, espalham-se de forma invasiva e apresentam características indiferenciadas, dificultando a identificação da célula que lhes deu origem (SIEGEL, et al., 2018).

Portanto, o tecido mamário consiste em lóbulos, ductos e estroma e é comum em ambos os gêneros até a puberdade. Os homens não desenvolvem ductos mamários, portanto o câncer de mama masculino é raro. O câncer é um processo patológico caracterizado pela divisão e proliferação celular anormal que pode se espalhar por todo o corpo e invadir células e tecidos normais, resultando em grandes massas de células chamadas câncer (ANDRADE, 2014).

Sendo assim, o primeiro sinal tende a ser por relatos do próprio paciente, geralmente por uma presença de nódulos na mama e região axilar, ginecomastia ou até por um desconforto na mama. Os sintomas se assemelham aos do câncer feminino, o que dificulta a detecção precoce e a demora do homem em buscar os serviços de atenção primária à saúde (RIBEIRO, et al. 2020).

Muir (2019), em seus estudos destaca que os sintomas do cancro da mama palpável são um nódulo ou tumor na mama, que pode ou não ser acompanhado de dor mamária, alterações na pele que reveste a mama, como saliências ou retrações ou aspecto de casca de laranja,

aparecimento de nódulos palpáveis na axila, mas um dos principais problemas que agrava a situação dos homens com cancro da mama. A falta de conscientização e o preconceito dos homens para a importância do rastreio do cancro da mama é considerada uma das principais causas de morte por esta neoplasia (MUIR, 2019).

A grande maioria dos homens têm uma alta resistência em procurar ajuda nos serviços de saúde, adiando um tratamento necessário, muitas vezes os casos já estão avançados, tornando a patologia mais difícil e delicada de se cuidar, afligindo sua qualidade de vida (AMARAL *et al.*, 2017).

Diante disso, o presente estudo parte do pressuposto que os enfermeiros são os profissionais que acompanham os pacientes com câncer desde o momento em que são diagnosticados e durante todo o tratamento, tendo papel de grande destaque. Frente a esse contexto, a questão de pesquisa que conduziu o estudo foi: Como se dá a assistência de enfermagem diante ao homem com câncer de mama para ações de prevenção ou identificação precoce?

Justifica-se à importância deste artigo, para mostrar a importância da atenção do homem acerca do câncer de mama, visto que a falta de informação e tabu prejudicam a detecção precoce da doença. Cabe aos profissionais de saúde acompanhar o desenvolvimento desse complexo cenário de cuidados com a ajuda da pesquisa científica, a principal fonte de conhecimento atualizado sobre cuidados personalizados para pacientes com câncer. No câncer, os profissionais de saúde, que formam uma equipe multidisciplinar, têm as seguintes competências básicas: Apoio, prevenção, controle, avaliação diagnóstica, tratamento, reabilitação e atendimento à família, bem como o desenvolvimento de atividades educativas e ações integradas com outros setores da sociedade.

Sendo assim, os objetivos propostos para esta revisão de literatura são realizar uma análise da literatura acerca da incidência de câncer de mama

masculino, bem como identificar os principais fatores de risco, além de apresentar as formas de prevenção.

2. MATERIAL E MÉTODOS

Este estudo foi preparado por meio de uma Revisão Integrativa da Literatura de artigos científicos que tem como finalidade, o estabelecimento da questão norteadora de pesquisa, inserção dos resultados do estudo em uma ferramenta de coleta de dados projetada pelos autores, avaliação e interpretação dos resultados do estudo, além da síntese dos resultados e conhecimento.

A busca de artigos para a construção deste trabalho foi realizada nas seguintes bases de dados: LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe em

Ciências da Saúde), MEDLINE (Sistema Online de Busca e Análise de Literatura Médica), BDENF (Base de Dados de Enfermagem), no segundo semestre do ano de 2024.

Para a elaboração deste trabalho, os artigos selecionados foram encontrados a partir dos seguintes descritores: enfermagem, cancro, paciente, saúde, mama e masculino, que estão indexados nos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS). Foi utilizado apenas o operador booleano "AND" no esquema de busca "*Nursing*" AND, "*cancer*"; AND "*patient*" AND "*Saúde*" AND "*breast*" AND "*male*". Os critérios de inclusão utilizados para agregar a esta revisão foram artigos gratuitos, publicados nos últimos 05 anos, em português e inglês que estão baseados na questão norteadora.

3. RESULTADOS

Após as buscas nas bases de dados, foram encontrados 396 artigos. Destes, 18 artigos foram selecionados para análise. Após avaliação, 318 artigos foram excluídos por não atenderem aos critérios de inclusão e 18 artigos foram eleitos. Destes, 2 foram excluídos após a leitura dos resumos.

Restaram 16 artigos completos, sendo 2 duplicados, totalizando 01 artigo incluído na análise, conforme apresentado na Figura 1.

Figura 1 – Seleção dos artigos para revisão integrativa. Brasília-DF, Brasil, 2024.

Fonte: Elaborado pelos autores 2024

No Quadro 1 encontra-se uma síntese dos principais artigos que compõem esta revisão integrativa contendo autor/ano, país, título, objetivos e resultados de cada artigo selecionado.

Quadro 1- Síntese das obras. Brasília, DF, Brasil, 2024.

AUTOR/ANO	PAÍS	TÍTULO	OBJETIVO/ METODOLOGIA	RESULTADO
SCHWARTING; STRAYER. 2017.	Brasil	O câncer de mama no Homem Um	Objetivo: Relatar a assistência de enfermagem, com	A detecção precoce do tumor pode ser conseguida através do

		estudo de Revisão.	foco na prevenção e ou identificação precoce do Câncer de Mama Masculino. Método: Trata-se de revisão integrativa, realizada a partir da identificação e análise de dados obtidos em artigos científicos.	exame clínico anual da mama (ECS) e da mamografia. Tendo em vista o papel do enfermeiro na estratégia de saúde da família, a Portaria 1.473/2011 estabeleceu o reforço das ações de prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer de mama, designando o enfermeiro como um dos profissionais responsáveis pela prevenção e detecção precoce.
AMARAL et al., 2017.	Brasil	Câncer de mama masculino: uma revisão de literatura nos último dez anos	Objetivo: Revisar na literatura científica sobre o câncer de mama em homens nos últimos dez anos (2007-2017). Método: Desta feita, foi realizado por intermédio da condução de uma revisão bibliográfica básica e sistemática desenvolvida por meio de seleção de artigos em base de dados entre os anos 2007-2017, com o uso dos descritores câncer de mama, homens e incidência.	Observou-se que os resultados alcançados, com base nos artigos/publicações que existe uma grande influência genética em meio às ocorrências de câncer de mama masculino, como potenciais alterações. A maior frequência de ocorrências da neoplasia ocorre na faixa etária de mais de 60 anos e em indivíduos de cor branca.
FONSECA. et al. 2016.	Brasil	Ações na prevenção do exame de	Objetivo: Descrever as ações na prevenção do	O estudo mostrou conhecimento satisfatório dos enfermeiros na

		câncer de mama na consulta do enfermeiro.	exame de câncer de mama (ECM) na consulta do enfermeiro em sua prática no exame de Papanicolaou. Método: Trata-se de um método de estudo quase-experimental, que utilizou a consulta de enfermagem como intervenção educativa.	indicação do ECM nas assintomáticas e quais condutas a serem tomadas nas consideradas de risco.
NOGUEIRA SP et al. 2018.	Brasil	Câncer de mama em homens	Objetivo: Realizar síntese da produção científica acerca do tema prevenção do câncer de mama masculino com ênfase nas ações educativas e na assistência de enfermagem. Método: Como metodologia foi utilizada a revisão narrativa da literatura a qual possibilita a síntese e a análise do conhecimento científico produzido sobre um tema investigado.	O diagnóstico do câncer de mama masculino ocorre mais tarde se comparado ao feminino, com idade de 60 anos sendo que nas mulheres é detectado em média 10 anos antes. Esse atraso no diagnóstico leva a detecção de casos avançados da doença por desconhecimento do problema pelo paciente e, muitas vezes, pelo médico. Houve um aumento do diagnóstico clínico do câncer de mama em homens, nos últimos anos, pelo fato da maior preocupação da área médica em difundir a real incidência da doença no sexo masculino.
MUIR, 2019.	Brasil	Câncer de mama em homens:	Objetivo: Abordar acerca da importância do estudo do câncer	O diagnóstico baseia-se na história clínica, seguida de mamografia, ultrassonografia e

		Revisão Literária	de mama em homens. Metodologia: revisão de literatura, de natureza analítica, descritiva e exploratória. Foi realizado por meio da busca de artigos publicados em inglês, português e espanhol, referentes ao Câncer de Mama em Homens.	anatomopatológico. Já o estadiamento apresenta limitações quando comparado às mulheres. A terapia inicialmente é cirúrgica, com ressecção completa do tecido mamário, mamilo e esvaziamento axilar. A quimioterapia, radioterapia e a hormonioterapia não são bem estudadas, mas, devido a maior positividade para os receptores hormonais, o tratamento hormonal tem sido de escolha na terapia adjuvante. Apresenta um pior prognóstico quando comparado ao acometimento feminino, pelo diagnóstico tardio, pouco conhecimento da patologia e características específicas masculinas.
HILL, T.D. et al. 2018	Brasil	Comparison of male and female breast cancer incidence trends, tumor characteristics, and survival.	Objetivo: Compreender as principais alterações que podem ocorrer nos diferentes organismos. Metodologia: Trata-se de um método de estudo bibliográfico.	Os resultados mostram que o fato dos homens evitarem a manifestação quanto a doença, e o preconceito fazem com que os mesmos se tornem mais vulneráveis e em algumas situações vítimas fatais. Os limites encontrados referem-se à falta de estudos científicos ainda não produzidos nessa área. A pesquisa evidenciou que se faz necessário maior

				conscientização do público masculino quanto a doenças buscando dessa forma que os mesmos realizem exames a fim de evitar que esses caiam nas estatísticas das vítimas fatais ou do diagnóstico tardio.
RIBEIRO et al., 2020	Brasil	Sistematização da assistência de enfermagem ao paciente do sexo masculino com câncer de mama	<p>Objetivos: Identificar os possíveis fatores que diminuem a adesão do homem ao cuidado com a saúde</p> <p>Metodologia: Trata-se de um método de estudo bibliográfico.</p>	Quando a doença é diagnosticada no início, à maioria dos pacientes tem boa resposta ao tratamento. Apesar do câncer de mama masculino não representar um número expressivo de casos em relação a outros tipos de câncer no homem, sugere-se a necessidade de detectar precocemente este tipo de câncer, definindo assim o diagnóstico e tratamento, para que dessa forma tenha um melhor prognóstico.

4. DESENVOLVIMENTO

4.1 Uma análise da literatura acerca da incidência de câncer de mama masculino

O câncer de mama masculino é um tipo raro de câncer que afeta os homens e se origina nas células do tecido mamário. Embora seja menos comum do

que o câncer de mama em mulheres, é importante estar ciente dos sinais e sintomas.

Sendo assim, ao fazer a análise dos artigos o que se pode notar inicialmente é que os principais fatores de desenvolvimento do cancro da mama estão geralmente ligados à idade avançada, aos antecedentes familiares e pessoais, aos hábitos de vida e às influências ambientais. A chave para combater esta doença é a detecção precoce, para que a paciente tenha um resultado positivo no futuro, o que se traduz em menos operações invasivas e numa boa qualidade de vida (MOURA, et al. 2018).

Amaral (2017) destaca que esta patologia afecta frequentemente a população feminina mundial, pelo que ocupa atualmente o primeiro lugar em termos de incidência entre as patologias neoplásicas que tipicamente afeta as mulheres. Neste contexto, é de salientar que o cancro da mama masculino é um fenómeno raro, pelo que não é frequentemente referido na literatura.

O cancro da mama nos homens é uma doença rara. Estima-se que apenas um em cada 150 casos de cancro da mama ocorra em homens. Devido à baixa incidência desta neoplasia, grande parte do conhecimento provém do cancro da mama feminino, cujos parâmetros de diagnóstico, prognóstico e terapêutica estão bem documentados na literatura. No entanto, pouco se sabe sobre a distribuição dos fenótipos moleculares no câncer da mama masculino (AMARAL, 2017).

Desse modo, o câncer é responsável por menos de 1% de todas as neoplasias que acometem a população masculina, e em torno de 2% dos que afetam as mulheres, mas, esse número tem crescido. A prevalência aumenta conforme a idade, sendo rara antes dos 30 anos. A média do diagnóstico dos pacientes gira em torno de 60 a 70 anos na grande

maioria das pesquisas, o que reflete um diagnóstico em idade mais avançada quando comparado às mulheres (NOGUEIRA, 2018).

A etiologia é desconhecida, mas existem fatores de risco como a suscetibilidade genética e endócrina, suscetibilidade profissional, obesidade, exposição a radiações e além dos fatores ambientais. A apresentação clínica mais comum é a presença de um nódulo doloroso, geralmente subareolar. A raridade da doença e o baixo nível de suspeição clínica por parte dos médicos e dos doentes fazem com que haja um grande atraso no diagnóstico da doença e no encaminhamento dos doentes para um especialista. O fato de a doença só ser diagnosticada após um longo período de tempo e de o encaminhamento para um especialista ser demasiado tardio leva a um agravamento do prognóstico do doente (SALOMON, et al.2018).

Na determinação do prognóstico são considerados os mesmos fatores usados para a doença em mulheres: tamanho do tumor, grau histológico e acometimento de linfonodos axilares. maioria dos cânceres de mama do sexo masculino é classificada como carcinomas do tipo ductal, sendo rara à apresentação lobular. Somente cerca de 10% dos casos apresentam doença in situ, sendo a grande maioria do tipo invasor. Em relação aos receptores hormonais, os tumores em homens apresentam maior percentual de positividade para receptores de estrogênio do que os tumores de mama femininos (RIBEIRO, 2020).

Em vista disso, Amaral (2017) descreveu em sua pesquisa que aproximadamente 90% dos casos da doença masculina apresenta receptor de estrogênio positivo e 81% expressa receptor de progesterona, o que reflete as elevadas taxas de receptores hormonais. Outros estudos apontam que o carcinoma de mama masculino ainda apresenta características e fatores prognósticos mais parecidos com a neoplasia maligna na pós-menopausa, do que comparados na mulher na pré-menopausa.

4.2 Principais fatores de risco para o câncer de mama masculino

Os fatores de risco para câncer de mama masculino incluem: Idade onde o maior fator de risco para o câncer de mama masculino é o envelhecimento. A maioria dos cânceres de mama é diagnosticada em homens entre 60 e 70 anos. Membros da família com câncer de mama ou genes que predisponham ao câncer de mama. Homens com parentes de primeiro grau do sexo feminino (mãe, irmã ou filha) com câncer de mama ou parentes de primeiro grau com câncer de mama masculina, têm risco aumentado para a doença se o câncer tiver sido associado a genes mutados na família (ARAÚJO, 2017).

Os homens, assim como as mulheres, podem herdar genes defeituosos (mutados) que aumentam o risco de câncer de mama. Homens com alterações no gene BRCA2 têm risco aumentado para câncer de mama. As alterações no gene BRCA1 também podem causar a doença, mas o risco não é tão elevado, comparado ao BRCA2. Existem testes que podem detectar genes mutantes, indicados para membros de famílias com alto risco de câncer (COELHO, et al. 2018).

Altos níveis de estrogênio: Apesar dos homens não possuírem ovários, eles produzem estrógeno em pequenas quantidades nas suprarrenais e na gordura do tecido subcutâneo. Níveis mais altos de estrogênio têm sido associados a um risco maior de câncer de mama em homens (MUIR, 2019).

4.3 Formas de prevenção para o câncer de mama masculino

Houve um aumento do diagnóstico clínico do câncer de mama em homens, nos últimos anos, pelo fato da maior preocupação da área médica em difundir a real incidência da doença no sexo masculino. Para o câncer de mama em homens preconiza-se o mesmo tratamento estabelecido para as mulheres, os quais são tratamento cirúrgico, após o uso ou não de radioterapia, quimioterapia e principalmente hormonioterapia (ARAÚJO, et al. 2017).

A sobrevivência está diretamente relacionada com determinados fatores, tais como o grau de diferenciação histológica, estando os doentes com um maior grau de diferenciação tumoral associados a um pior prognóstico; o estágio clínico da doença, estando as lesões em estágio mais avançado a dar uma pior resposta; a dimensão da lesão, o que significa que quanto maior for o tumor, menor é a taxa de sobrevivência a cinco anos; os cancros com receptores hormonais positivos têm um melhor prognóstico; e o grau de envolvimento dos gânglios linfáticos, associado a uma pior taxa de sobrevivência a cinco anos (MUIR, 2019).

câncer de mama masculino apresenta prognóstico semelhante ao feminino quando em comparação com os mesmos estágios, porém, como acomete pacientes mais idosos, geralmente é associado a outras comorbidades, o que leva habitualmente a menor sobrevida (HILL et al., 2018).

Os meios de deteção mais eficazes são o exame clínico das mamas, a ecografia mamária bilateral e a mamografia, uma vez que o auto-exame das mamas pode geralmente detetar a doença numa fase avançada (SCHWARTING; STRAYER, 2017). De acordo com um levantamento, só em 2021, foram realizadas 3.497.439 mamografias em mulheres no SUS, mas, por outro lado, esse exame foi feito em apenas 7.281 homens.

Portanto, no momento em que identificar algo diferente na mama, o homem deve procurar um médico. Ele irá pedir os exames necessários para fazer o diagnóstico correto. Esses exames geralmente incluem a mamografia, ultrassonografia e, se preciso, também é feita uma biópsia, que é a retirada de um fragmento do nódulo para análise (HILL et al., 2018).

Dessa maneira, o tratamento para o câncer de mama masculino é comumente realizado através da cirurgia. Como a mama do homem possui pouco volume, na grande maioria das vezes, é realizada a mastectomia total, ou seja, retira-se toda a mama, incluindo a aréola da mama e mamilos. E, caso seja necessária, a retirada de um ou vários gânglios da axila é feita na mesma cirurgia (ARAÚJO, 2017).

Os enfermeiros são responsáveis pelos cuidados diretos aos doentes e devem estar familiarizados com todas as informações relativas à prevenção quando trabalham nos cuidados primários. No entanto, as funções do enfermeiro incluem consultas, exame e avaliação de sinais e sintomas relacionados com a neoplasia, pedido e avaliação de testes de acordo com os protocolos locais, encaminhamento e acompanhamento dos doentes para serviços de referência para diagnóstico e/ou tratamento (MOURA, et al. 2018).

É fundamental que o homem seja instruído pelos profissionais da saúde sobre este procedimento, uma vez que, por ser simples, rápido, não invasivo e indolor, torna-se muito eficaz para salvar vidas ou diminuir as chances de complicações, pela detecção precoce do nódulo. À orientação adequada é necessária para o homem ficar ciente do conhecimento do seu corpo para fazer à diferenciação das anormalidades. Muitas vezes os nódulos, são confundidos com ginecomastia, abscessos, hematomas, necrose gordurosa, entre outras (MOURA, et al. 2018).

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo evidenciou que a incidência de câncer de mama apesar de baixa, existe. De acordo com os estudos realizados, o maior problema nesta área é a falta de campanhas de saúde pública para incentivar e diagnosticar o cancro da mama nos homens, uma vez que a sensibilização para a doença é gerada em torno do sexo feminino.

Perante este problema, a taxa de diagnóstico é mínima, assim como a adesão ao tratamento a tempo de este se tornar eficaz e seguro.

Evidenciou ainda que os principais fatores de risco para o câncer de mama masculino são envelhecimento, histórico familiar, mutações genéticas hereditárias, síndrome de klinefelter, exposição às radiações, alcoolismo, doença hepática, tratamento com estrogênio, obesidade , condições dos testículos.

Por conseguinte, por razões culturais e sociais, os homens têm muita relutância em procurar ajuda junto dos serviços de saúde ou em adiar os tratamentos necessários. A importância de uma visita anual ao serviço de saúde é óbvia, mas o enfermeiro, seguindo as recomendações do Ministério da Saúde, está autorizado a tomar medidas simples de controlo da prevenção, do diagnóstico, do diagnóstico precoce ou do tratamento da doença.

Faz-se necessária uma maior abordagem e maior visibilidade do problema da deteção do câncer de mama masculino, diante de que sua evidência e incidência necessitam de atenção. Notou-se também, que algumas práticas ajudam na prevenção da doença, como manter o peso corporal adequado, praticar atividade física e evitar o consumo de bebidas alcoólicas ajudam a reduzir o risco de câncer de mama.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AMARAL, D. E. D.; MUNIZ, R. M.; CARDOSO, D. H.; NOGUEZ, P. T.; FAGUNDES, R. F.; VIEGAS, A. C. **Câncer de mama masculino**: o contexto do sobrevivente. Revista de Enfermagem, UFPE, v. 11, n. 5, p.1783-1790, 2017. Doi: 10.5205/1981-8963-v11i5a23324p1783-1790-2017. Disponível em:https://www.researchgate.net/publication/357760040_O_CANCER_DE_MAMA_NO_HOMEM_UM_ESTUDO_DE_REVISAO. Acesso em: 10 de Março de 2024.

ANDRADE, S. A. F. (2014). **Câncer de mama**: um problema de saúde pública. Revista UNILUS Ensino e Pesquisa, 11(23). Disponível em: <http://revista.lusiada.br/portal/index.php/ruep>. Acesso em: 10 de Março de 2024.

ARAÚJO RRF, FILHO ASSF, COSTA LO, SANTOS ALG, GALVÃO EL, SIMPLICIO LM. **Câncer de mama em homens**: estudo de 13 casos. Rev BrasMast. 2017;13(5):115-21. Disponível em: <https://periodicos.saude.sp.gov.br/RIAL/article/view/32710/3154>. Acesso em: 03 de Março de 2024.

BELARMINO, L. S.; SANTOS, A.; SILVA, R. S.; OLIVEIRA, F. K. F. **Recorrência e números de mortalidade em casas de câncer de mama nos homens**: Dados nacionais In: 21ª Semana de Pesquisa UNIT, 2019, Espírito Santo, Anais, **ISSN: 1807-2518**.

BRASIL. Instituto Nacional do Câncer. Estimativa 2018: **Incidência de Câncer no Brasil**. Rio de Janeiro (RJ); 2017.

COELHO, A. S.; SANTOS, M. A. S.; CAETANO, R. I.; POIVESAN, C. F.; FIUZA, L. A.; MACHADO, R. L.; FURINI, A. A. C. **Predisposição hereditária ao câncer de mama e sua relação com os genes BRCA1 E BRCA2**: Revisão da literatura. Revista Brasileira de Análise clínica, v. 50, n 1., p. 17-21, 2018. Doi:10.21877/2448-3877.201800615.

FONSECA, D. C. O.; SILVA, F. T.; SANTOS, N. M. G.; DAVIM, R. M. B. **Ações na prevenção do exame de câncer de mama na consulta do enfermeiro**. Revista de Enfermagem da UFPE (online), v. 10, n. 12,p. 4563-4571, 2016. Disponível em: <https://periodicos.ufpe.br/revistas/revistaenfermagem/article/view/11524>. Acesso em:10 de Março de 2024.

GIORDANO SH. **Breast cancer in men**. Ann Intern Med. 2002;137(8):678-87. Disponível em: https://www.mastology.org/wp-content/uploads/2015/06/MAS_v24n4_109-114.pdf. Acesso em: 10 de Março de 2024.

HILL, T.D. et al. **Comparison of male and female breast cancer incidence trends, tumor characteristics, and survival**. Ann Epidemiol, v. 15, n. 10, p. 773-80, 2018.

Disponível em: <https://revista.uninga.br/uninga/article/download/1067/694>.
Acesso em: de 01 de Março de 2024.

MOURA, AR, CARDOSO ALH, COSTA AL, ZAGO MABS, BROTE MC. **A saúde do homem em pauta: análise do conhecimento dos homens sobre o câncer de mama masculino**. SARE-Sistema Anhanguera de Revistas eletrônicas [online]. São Paulo, 2018, 1(1):1-4. Disponível em: <http://sare.anhanguera.com/index.php/rensc/article/view/325/326>. Acesso em: 01 de Março de 2024.

MUIR, D. Male versus female breast cancers. **A population-based comparative immunohistochemical analysis**. Arch Pathol Lab Med, v. 127, n. 1, p. 36- 41, 2019. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/334153019_Cancer_de_mama_em_homens. Acesso em: 10 de Março de 2024.

NOGUEIRA SP, et al. **Câncer de mama em homens**. Rev Bras Mastologia;24(4):109 – 114, 2018
Disponível em: cervomais.com.br/index.php/saude/article/view/220/199.
Acesso em : 10 de Março de 2024.

RIBEIRO, W. A.; SILVA, A. C. V.; EVANGELISTA, D. S. **Câncer de mama masculino: Contributos do enfermeiro na atenção primária de saúde**. Disponível em: Revista Pró-UniverSUS, v. 11, n. 1, p. 65-73, 2020. Acesso em: 08 de março de 2024.

SALOMON, M. F. B.; MENDONÇA, J. V.; PASQUALETTE, H. A. P.; PEREIRA, P. M.S.; SONDERMMAN, V. R. M. **Câncer de mama no homem**. Rev Bras Mastologia, V. 25, N. 4, P. 141-145, 2018. Doi: 10.5327/Z201500040005RBM.

SCHWARTING, R.; STRAYER, D. **Patologia: Bases clinicopatológicas da medicina**. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2017. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/357760040_O_CANCER_DE_MAMA_NO_HOMEM_UM_ESTUDO_DE_REVISAO. Acesso em: 10 de Março de

2024.

SIEGEL RL, MILLER KD, JEMAL A. **Cancer statistics**, 2018. CA Cancer J Clin2018; 68:7-30. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csp/a/xQrX3KSdWTdSYBJNpSgCCDK/>. Acesso em: 08 de março de 2024.

¹Bacharel em Enfermagem, pelo Curso de Enfermagem do Centro
Universitário UNI LS I

²Bacharel em Enfermagem, pelo Curso de Enfermagem do Centro
Universitário UNI LS I

³Bacharel em Enfermagem, pelo Curso de Enfermagem do Centro
Universitário UNI LS I

⁴Professor. Orientador pelo Curso de Enfermagem do Centro Universitário
UNI LS I.

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

artigos e publique o seu também
[clikando aqui.](#)

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expanded Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil